

REBENA Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 15, 2026, p. 497 - 509

<https://reben.emnuvens.com.br/revista/index>

Fatores Relacionados Aos Transtornos Mentais Comuns No Ensino Superior: Revisão Integrativa

Factors Related To Common Mental Disorders In Higher Education: An Integrative Review

Nicoli Aparecida Lourenço¹ Julia Ernandes Cardoso² Carla Eloísa Kulik³
Renato Galvão Gonçalves Vilela⁴ Elaine Rossi Ribeiro⁵ Maria Cecilia Da Lozzo Garbelini⁶

Submetido: 03/03/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 11/05/2026

RESUMO

A saúde mental no contexto universitário tem recebido atenção crescente, uma vez que os transtornos mentais comuns (TMC) podem impactar de forma significativa a qualidade de vida e o desempenho acadêmico dos estudantes. Objetivou-se analisar a ocorrência dos TMC entre estudantes universitários, bem como os fatores associados à sua ocorrência. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO e PubMed. Foram incluídos no estudo onze artigos disponíveis entre 2019 e 2025, em língua portuguesa e inglesa, excluindo-se os indisponíveis on-line, além das duplicações. Entre os diversos fatores relacionados ao desenvolvimento dos TMC, encontram-se variáveis como a motivação para estudar, dificuldades de adaptação ao ambiente universitário, carga excessiva de tarefas acadêmicas, dentre outros. Estudos durante a pandemia de COVID-19 reforçaram esse cenário. Considera-se que os TMC representam um importante desafio para a saúde dos estudantes universitários, pois apresentam prevalência superior à da população geral, impactam sua vida acadêmica e pessoal e são intensificados por múltiplos fatores de risco. O enfrentamento dos TMC em universitários requer uma abordagem integrada incluindo prevenção, identificação precoce e oferta de recursos de apoio psicossocial e pedagógico.

Palavras chave: Transtorno mental. Fatores de risco. Estudante universitário.

ABSTRACT

Mental health in the university context has received increasing attention, since common mental disorders (CMDs) can significantly impact the quality of life and academic performance of students. This study aimed to analyze the occurrence of CMDs among university students, as well as the factors associated with their occurrence. This is an integrative literature review using the following databases: Virtual Health Library, SciELO, and PubMed. Eleven articles available between 2019 and 2025, in Portuguese and English, were included in the study, excluding those unavailable online and duplicates. Among the various factors related to the development of CMDs are variables such as motivation to study, difficulties adapting to the university environment, excessive workload, among others. Studies during the COVID-19 pandemic reinforced this scenario. It is considered that CMDs represent a significant challenge to the health of university students, as they have a higher prevalence than in the general population, impact their academic and personal lives, and are intensified by multiple risk factors. Addressing mental health issues in university students requires an integrated approach including prevention, early identification, and the provision of psychosocial and educational support resources.

Keywords: Mental disorder. Risk factors. University student.

¹ Graduanda em Medicina pelas Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brasil. nicoli.lourenco@aluno.fpp.edu.br

² Graduanda em Medicina pelas Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brasil. julia.cardoso@aluno.fpp.edu.br

³ Graduanda em Medicina pelas Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brasil. carla.kulik@aluno.fpp.edu.br

⁴ Mestre em Ensino nas Ciências da Saúde pelas Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brasil. Graduado em Medicina. renato.vilela@aluno.fpp.edu.br

⁵ Doutora em Medicina pela Universidade Federal do Paraná. Docente e pesquisadora do Programa de Pós Graduação *Stricto Sensu* - Ensino nas Ciências da Saúde das Faculdade Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brasil. elaine.ribeiro@fpp.edu.br

⁶ Doutora em Ciências pela Universidade São Paulo. Docente e pesquisadora do Programa de Pós Graduação *Stricto Sensu* - Ensino nas Ciências da Saúde das Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brasil. maria.garbelini@fpp.edu.br

1. Introdução

O Transtorno Mental Comum (TMC) refere-se a um conjunto de manifestações físicas, psicológicas e sociais associadas a alterações do humor e a níveis elevados de preocupação. Caracteriza-se por quadros psiquiátricos que, embora causem sofrimento significativo, não atendem plenamente aos critérios diagnósticos clínicos formais, conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017). O TMC também abrange queixas somáticas, como cefaleia, perda de apetite e dificuldades alimentares, além de sintomas clínicos, incluindo dificuldade de concentração, lapsos de memória, fadiga, insônia e irritabilidade, conforme descrito por David Goldberg e Peter Huxley (1992). Esses transtornos, também conhecidos como transtornos psiquiátricos menores ou transtornos mentais não psicóticos, são frequentes na população e não atendem formalmente os critérios para o diagnóstico de depressão e/ou ansiedade conforme as classificações referidas nos manuais como DSM-5, CID-11 e OMS, porém os indivíduos apresentam os sintomas de maneira intensa, sendo suficiente para interferir nas atividades diárias (GOLDBERG; HUXLEY, 1992; GHOSH, 2006).

O diagnóstico de TMC pode manifestar-se com diferentes níveis de depressão, ansiedade e sintomas somáticos, afetando de forma significativa o modo como os indivíduos diagnosticados se relacionam com outras pessoas. Essas repercussões tendem a impactar negativamente o desempenho laboral ou ocupacional, o bem-estar pessoal, as funções sociais e a realização de atividades da vida diária (MELKAM; NENKO; DEMILEW, 2022). Estudos mostram que, entre as populações com maior risco de desenvolver TMC destaca-se a classe dos universitários. Essa população está sujeita a situações de morbidade psiquiátrica, incluindo ideação suicida, superiores às observadas na população geral (ZHANG et al., 2022). Isso pode ocorrer porque o período de formação universitária é relativamente longo e apresenta uma série de desafios, como a construção de novos relacionamentos afetivos, o distanciamento da família e dos amigos, a adaptação a diferentes metodologias de ensino e a exigência de maior autonomia no processo de aprendizagem. Tais fatores podem desencadear sensações de pressão e confusão emocional, resultando em falta de motivação, dificuldades de concentração, queda no desempenho acadêmico, reprovação e, em situações mais graves, evasão universitária (LOPES et al., 2019).

Para Graner e Cerqueira (2019), diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento de transtornos mentais entre universitários, incluindo expectativas negativas em relação ao futuro profissional, baixa condição financeira, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, desafios inerentes à vida acadêmica, experiências de discriminação racial, preocupações com a segurança pessoal e vivências de agressões. Além dos fatores citados, Barros

e Peixoto (2023) relatam que fatores sociodemográficos e comportamentais desempenham papel relevante quanto aos TMC, como ser do sexo feminino, ausência de prática regular de atividade física e hábitos alimentares inadequados. De forma complementar, a frequência de TMC foi mais elevada entre indivíduos que fazem uso de substâncias psicoativas (GRANER; CERQUEIRA, 2019) e homossexuais, quando comparados aos heterossexuais (GOMES et al., 2020; SANTOS et al., 2021). Sousa e colaboradores (2021) também identificaram evidências sobre a relação entre os TMC e o padrão de ingestão dietética entre universitários da área da saúde. O estudo apontou maior prevalência de TMC entre aqueles que apresentavam maior consumo de açúcar de adição e gordura saturada, bem como menor ingestão de fibras alimentares.

Em razão dos fatores apontados, a frequência de TMC entre estudantes do ensino superior tornou-se objeto de investigação e passou a ganhar maior visibilidade nos últimos anos. Estudos conduzidos por Graner e Cerqueira (2019) e por Lopes et al. (2022) identificaram que, no Brasil, a prevalência de TMC entre universitários é superior a observada tanto na população geral quanto entre adolescentes.

No âmbito internacional, pesquisas realizadas em 8 países mostraram que 31% dos estudantes, de 19 universidades, foram diagnosticados com pelo menos um transtorno mental no ano anterior a pesquisa. Além disso, taxas elevadas de pensamentos suicidas, planejamento e tentativas de suicídio, bem como episódios de automutilação não suicida, permaneceram frequentes nesse público (ESKIN et al., 2016). Complementarmente, pesquisa empírica nacional e internacional sobre TMC em estudantes universitários identificou prevalência variando entre 18,5% e 49,1% nessa população (GRANER; CERQUEIRA, 2019).

Portanto, considerando a relevância do tema, e que a saúde mental dos universitários se configura como uma preocupação crescente no contexto acadêmico, sobretudo em razão do aumento dos sintomas de depressão e ansiedade (DOS SANTOS et al., 2026), esta revisão integrativa da literatura orienta-se pela seguinte pergunta norteadora: Qual é a prevalência dos TMC em estudantes universitários e quais fatores estão relacionados ao seu desenvolvimento nessa população específica? Para atender esta questão, o presente estudo tem como objetivo analisar a prevalência dos transtornos mentais comuns entre estudantes universitários, bem como os fatores individuais, educacionais, contextuais e sociodemográficos associados à sua ocorrência.

2. Método

Este estudo configura-se como uma revisão integrativa da literatura, realizada a partir das seis fases do processo de elaboração da revisão integrativa: 1) elaboração da pergunta norteadora; 2) busca ou amostragem na literatura; 3) coleta de dados; 4) análise crítica dos estudos incluídos; 5) discussão dos resultados, e enfim, 6) apresentação da revisão integrativa (SOUZA, SILVA,

CARVALHO, 2010). Portanto, com o propósito de alcançar o objetivo do estudo e responder à pergunta norteadora, realizou-se uma busca na literatura nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Public Medline* (PubMed), utilizando os pares de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH):

Par 1: “transtornos mentais comuns” AND “estudantes universitários”;

Par 2: “transtornos mentais” AND “estudantes universitários” AND “fatores de risco”;

Par 3: “prevalência” AND “transtornos psiquiátricos” AND “estudantes universitários”.

A busca foi realizada em língua portuguesa nas bases de dados BVS e SciELO, enquanto a PubMed exigiu a utilização de descritores em língua inglesa. Foram incluídos artigos completos, publicados entre 2019 e 2025, nos idiomas português e inglês, cujo título apresentasse coerência com o tema e cuja disponibilidade na íntegra estivesse assegurada. Foram excluídos artigos incompletos ou indisponíveis online. A distribuição das publicações identificadas em cada base de dados, bem como o número de estudos selecionados com base na análise dos títulos, encontra-se descrita no Quadro 1.

Quadro 1 – Distribuição das publicações em cada base de dados

Base De Dados	Palavras-Chave Filtros	N.º De Trabalhos Localizados	N.º De Trabalhos Selecionados Conforme Título
SciELO	Par 1: “transtornos mentais comuns” AND “estudantes universitários”. Par 2: “transtornos mentais” AND “estudantes universitários” AND “fatores de risco”. Par 3: “prevalência” AND “transtornos psiquiátricos” AND “estudantes universitários”. Filtros Busca: todos os índices. Coleções: Brasil. Periódico: todos. Idioma: português e inglês. Ano de publicação: 2019 – 2025. Áreas temáticas: todos.	Par 1: 15 Par 2: 24 Par 3: 9 Total: 48	Par 1: 4 Par 2: 6 Par 3: 5 Total: 15
PubMed	Par 1: “common mental disorders” AND “university students”. Par 2: “mental disorders” AND “university students” AND “risk factors”. Par 3: “prevalence” AND “psychiatric disorders” AND “university students”. Filtros Search: all fields. Text availability: free full text. Publication date: 5 years. Language: Portuguese and English.	Par 1: 3 Par 2: 1 Par 3: 2 Total: 6	Par 1: 2 Par 2: 1 Par 3: 1 Total: 4
BVS	Par 1: “transtornos mentais comuns” AND “estudantes universitários”. Par 2: “transtornos mentais” AND “estudantes universitários” AND “fatores de risco”. Par 3: “prevalência” AND “transtornos psiquiátricos” AND “estudantes universitários”. Filtros Busca: título, resumo, assunto. Texto completo. Intervalo de ano de publicação: últimos 5 anos. Idioma: português e inglês.	Par 1: 12 Par 2: 81 Par 3: 0 Total: 93	Par 1: 11 Par 2: 10 Par 3: 0 Total: 21

Fonte: Os autores 2025.

3. Resultados

Durante a busca nas bases de dados foram selecionados 40 estudos, os quais foram inseridos no software *Zotero*. Este programa facilitou a remoção de duplicatas, a busca por artigos com PDF disponível e a geração das referências bibliográficas. Dentre os artigos inicialmente identificados, 5 duplicatas foram excluídas. Além disso, foram selecionados 35 estudos que apresentaram PDF disponível. Após a leitura dos resumos dos artigos, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, selecionando-se aqueles que atenderam à pergunta de pesquisa. A distribuição dos estudos selecionados com base nos critérios de inclusão encontra-se apresentada no Quadro 2, considerando os títulos, autores, o ano de publicação e as bases de dados consultadas e nas quais os estudos foram publicados.

Quadro 2 – Caracterização dos estudos que compuseram a pesquisa

Título da Pesquisa e Autor	Ano de Publicação	Base Indexada
P1 - Revisão integrativa: sofrimento psíquico em estudantes universitários e fatores associados (Graner; Cerqueira, 2019).	2019	SciELO
P2 – Transtornos mentais comuns em estudantes universitários: abordagem epidemiológica sobre vulnerabilidades (Gomes et al., 2020)	2020	SciELO
P3 – Association between common mental disorders and dietary intake among university students doing health-related courses (Sousa et al., 2021).	2021	SciELO
P4 – Mental health and internet use by university students: coping strategies in the context of COVID-19 (Mota et al., 2021).	2021	SciELO
P5 – Symptoms of anxiety and depression among medical students: study of prevalence and associated factors (Sacramento et al., 2021).	2021	SciELO
P6 – A study in University of Ruhuna for investigating prevalence, risk factors and remedies for psychiatric illnesses among students (Wijesekara, 2022).	2022	PubMed
P7 – Integração ao ensino superior e saúde mental: um estudo em uma universidade pública federal brasileira (Barros; Peixoto, 2022)	2022	SciELO
P8 – Prevalência de transtornos mentais comuns e fatores associados em estudantes de uma universidade pública brasileira (Rodrigues et al., 2022).	2022	SciELO
P9 – Transtornos Mentais Comuns e rotina acadêmica na graduação em Enfermagem: impactos da pandemia de COVID-19 (Gundim et al., 2022).	2022	BVS
P10 – Intervención psicológica corta para promoción del enfrentamiento de los estresores en la enseñanza universitaria (Pinto; Santana; Ramos, 2023).	2023	SciELO
P11 – Saúde Mental de Universitários: Levantamento de Transtornos Mentais Comuns em Estudantes de uma Universidade Brasileira (Barros; Peixoto, 2023).	2023	BVS

Fonte: Os autores 2025.

Assim, procedeu-se a avaliação dos artigos, com vistas à sua organização em grupos de variáveis que contribuíram para a contextualização e a interpretação dos resultados. Esses achados estão apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Categorias de variáveis dos artigos selecionados

Variáveis	Resultados	Referência
Relação entre a integração ao ensino superior e sintomas de TMC em estudantes de graduação	Há correlação entre os fatores de integração social e acadêmica e a presença de sintomas de TMC. Entre esses fatores, a motivação para estudar apresentou o maior poder preditivo. Além disso, mulheres demonstraram piores indicadores de saúde mental. Observou-se ainda que a prevalência de sintomas de TMC entre estudantes universitários foi superior a 70%.	P7, P11
Desenvolvimento de TMC e fatores de proteção para promover o enfrentamento de estressores entre estudantes universitários	Condições relativas à vida acadêmica e à saúde foram identificadas como fatores de risco. Já como fatores de proteção foram identificados senso de coerência, autoeficácia, vigor, autoestima, resiliência, entre outras condições psicológicas, além da alimentação equilibrada e atividade física. Há necessidade intervenções para a adaptação ao ambiente universitário, visto que o ingresso no estudo superior apresenta fatores estressores variados.	P1, P3, P5
Vulnerabilidade psicológica no contexto universitário: evidências nacionais	Estudos nacionais indicam elevada prevalência de TMC entre universitários brasileiros, superior à população geral, com variações regionais influenciadas por fatores institucionais, sociais e socioculturais	P2, P5, P11
Prevalência de TMC em estudantes universitários segundo os fatores acadêmicos e no contexto da pandemia de COVID-19	O sentimento de incapacidade em relação ao futuro devido à pandemia da COVID-19 esteve associada com desenvolvimento de TMC em estudantes universitários, juntamente com outros fatores de risco. A ocorrência de TMC associou-se positivamente com a frequência do uso da internet.	P2, P4, P8, P9,
Desafios da formação médica e a necessidade de estratégias institucionais de promoção da saúde mental no processo formativo em geral	A formação médica, marcada por altas exigências acadêmicas e emocionais, torna os estudantes de medicina especialmente vulneráveis aos TMC, reforçando a necessidade de suporte institucional, destacando-se a reestruturação curricular e o fortalecimento do suporte institucional, com ampliação de recursos pedagógicos, financeiros e de serviços de saúde mental.	P5, P6, P10

Fonte: Os autores 2025.

4. Discussão

4.1. Relação entre a integração ao ensino superior e sintomas de TMC em estudantes de graduação

Entre os diversos fatores relacionados à integração ao ensino superior e o desenvolvimento dos TMC, encontram-se variáveis como a motivação para estudar, a satisfação com o desempenho acadêmico e a percepção da carga excessiva de tarefas acadêmicas (BARROS; PEIXOTO, 2022). Nesse sentido, estudantes menos satisfeitos com seu desempenho e menos motivados para estudar apresentaram maiores índices de sofrimento psíquico, enquanto aqueles que relataram maior integração social com professores e colegas demonstraram melhores condições de saúde mental. Esse sofrimento está associado a fatores de risco e proteção, o que reflete a complexidade multifatorial de sua ocorrência nessa população.

Barros e Peixoto (2023) relataram que a alta prevalência de TMC está relacionada à hábitos de vida, questões socioeconômicas e a falta de suporte social. Os autores evidenciaram que mais da metade dos participantes com TMC pertencem a famílias com renda de até três salários-mínimos, 54,6% não praticam atividade física regularmente e 64,7% não participam de grupos sociais. Também constataram que o gênero feminino apresentou maior prevalência de TMC (79%) em comparação aos homens (59%), e que os cursos e áreas de formação têm importância nessa análise, visto que bacharelados interdisciplinares, letras e ciências biológicas e da saúde tiveram as maiores taxas de TMC, enquanto educação física, filosofia e engenharia mecânica apresentaram índices menores.

4.2. Desenvolvimento de TMC e fatores de proteção para promover o enfrentamento de estressores entre estudantes universitários

Os principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento dos TMC em estudantes universitários foram levantados em vários estudos. Além dos motivos já citados, destacam-se aspectos relacionados à saúde como uso de substâncias psicoativas, tabagismo, má qualidade do sono e ausência de prática regular de atividade física. Além destes, dificuldades em estabelecer amizades, percepção de pouco apoio social, conflitos interpessoais e sobrecarga acadêmica mostraram-se associados ao aumento da prevalência de TMC (GRANER; CERQUEIRA, 2019). Estudo de Sacramento et al. (2021), considera que algumas variáveis que envolvem aspectos de foro íntimo, como orientação sexual, sexo, idade, raça/cor da pele e renda familiar, também são fatores de risco.

Entretanto, Sousa et al. (2021) identificaram que hábitos alimentares saudáveis, com menor ingestão de açúcar e gordura saturada e maior ingestão fibras, e a prática regular de atividade física são importantes fatores de proteção frente ao desenvolvimento de TMC em estudantes universitários. Padrões alimentares equilibrados podem atuar na regulação do estresse e comportamento emocional, possivelmente por meio de mecanismos neurobiológicos e metabólicos. De forma complementar, a prática regular de atividade física tem sido consistentemente associada à melhora do estado de humor, à redução de sintomas de ansiedade e depressão e ao fortalecimento da resiliência diante das demandas do estresse acadêmico. Ainda, Graner e Cerqueira (2019) relatam que características psicológicas foram identificadas como fatores de proteção frente ao sofrimento psíquico, destacando-se o senso de coerência, entendido como uma orientação que expressa sentimento de confiança, e a autenticidade e o empoderamento, compreendidos como forças pessoais que emergem das relações interpessoais. Além disso, relatam que há associações protetivas envolvendo a autoeficácia, definida como a crença nas próprias

capacidades, o controle disposicional, relacionado à avaliação cognitiva de situações estressoras, bem como níveis elevados de autoestima e afeto positivo, este último caracterizado pelo engajamento prazeroso com o ambiente. Outros fatores relevantes, apontados pelos mesmos autores, incluíram maior vigor, expresso pela energia durante o processo de aprendizagem, elevada resiliência e traços de extroversão, associados a maior energia e facilidade de interação social.

4.3. Vulnerabilidade psicológica no contexto universitário: evidências nacionais

A população acadêmica exhibe taxas superiores de ansiedade, depressão e estresse quando comparada com a população em geral (SACRAMENTO et al., 2021). Pesquisas nacionais reforçam a dimensão do problema no contexto universitário brasileiro. Estudo realizado por Gomes et al. (2020) evidencia taxas expressivas de escores compatíveis com suspeita de TMC em diferentes regiões do país, como 39,9% entre estudantes do interior paulista, 35% no Recife, 32,2% em Jequié e 25% em Campo Grande e Dourados. Embora haja variações entre os índices encontrados, todas as prevalências relatadas são elevadas e superiores às estimativas de TMC observadas na população geral, corroborando com a literatura (ZHANG et al., 2022) que indica maior vulnerabilidade psicológica no ambiente acadêmico. Segundo os autores essas diferenças regionais podem refletir desigualdades sociais, acadêmicas e estruturais presentes no país, além de fatores institucionais específicos, como carga horária, metodologias de ensino, grau de competitividade e oferta de suporte psicossocial aos estudantes. Esses achados reforçam a hipótese de que a prevalência de TMC em universitários encontra-se elevada em diferentes contextos, ainda que haja variações regionais, e sugere que fatores locais, institucionais e socioculturais possam exercer influência significativa na vulnerabilidade dessa população.

Outro estudo nacional publicado no ano de 2023 evidencia uma prevalência de TMC entre universitários atingindo 71,52% de sua amostra, índice superior a pesquisas internacionais, como na Colômbia (30,3%) e Etiópia (40,9%). Além disso, 44,9% dos participantes declararam ter buscado ajuda psicológica ou psiquiátrica no último ano, e 21,6% dos respondentes relataram ideação suicida no último mês (BARROS; PEIXOTO, 2023).

4.4. Prevalência de TMC em estudantes universitários segundo os fatores acadêmicos e no contexto da pandemia de COVID-19

A ocorrência de TMC também se relaciona com características acadêmicas específicas, pois diferentes cursos apresentam distintos níveis de prevalência, conforme demonstrado por Gomes et al. (2020). O estudo evidenciou maior suspeita de casos de TMC entre estudantes dos cursos de

Administração (57,5%), Enfermagem (43,8%) e Análise de Sistemas (40%). O turno de estudo também revelou variações significativas nos índices, com maior prevalência no período matutino (44%), seguido do noturno (39,8%) e do integral (27,3%). Esses resultados sugerem que a distribuição da carga horária, o nível de exigência acadêmica e a organização curricular podem atuar como fatores determinantes no desenvolvimento de TMC entre universitários. Por outro lado, um ambiente acadêmico saudável, com estratégias pedagógicas que considerem o bem-estar discente, pode funcionar como fator protetor e contribuir para a redução da sua incidência.

Nesse contexto, evidências recentes reforçam essa preocupação ao indicar que, durante a pandemia do COVID-19, houve aumento da prevalência de sintomas compatíveis com TMC entre estudantes brasileiros. Esse cenário parece estar associado ao agravamento de estilos de enfrentamento menos adaptativos, bem como à ampliação de riscos relacionados ao uso excessivo da internet, à redução da qualidade de vida e à exposição a situações de violência psicológica (MOTA et al., 2021). Outro estudo realizado durante o isolamento proporcionado pela pandemia evidenciou uma taxa de TMC de 66,1%, valor superior às taxas reportadas em estudos anteriores com estudantes universitários, que variavam entre 33,7% e 49,1%. Dentre os sintomas relatados incluíram nervosismo, dificuldade para realizar atividades diárias, indecisão e cansaço frequente. O contexto pandêmico provavelmente contribuiu para a elevação dos índices de sofrimento psíquico (RODRIGUES et al., 2022). Segundo Gundim et al. (2022), estudantes de enfermagem, de uma universidade localizada no sul da Bahia, os sintomas mais prevalentes no contexto da pandemia foram de ansiedade, humor depressivo, fadiga e insônia, com destaque para 11% dos estudantes que relataram ideação suicida, evidenciando a gravidade do sofrimento psíquico vivenciado por esse grupo.

4.5. Desafios da formação médica quanto aos TMC e a necessidade de estratégias institucionais de promoção da saúde mental no processo formativo em geral

Entre os universitários com sintomas de TMC, destacam-se os acadêmicos de medicina. Fatores de risco individuais e sociodemográficos desempenham papel relevante no desenvolvimento de sintomas psiquiátricos nessa população, porém a própria estrutura do curso se configura como um elemento crítico e peculiar quando comparada a outras áreas profissionais. Nos semestres iniciais, a dificuldade de adaptação a um ambiente altamente exigente, o excesso de carga teórica, a exposição a novas metodologias e o ritmo intenso de avaliações contribuem para níveis elevados de ansiedade e depressão. Nos semestres finais, esse cenário se intensifica durante o internato, período marcado pelo contato constante com o sofrimento e a morte de pacientes, além da pressão para o exame de residência médica e para a inserção no mercado de trabalho.

Assim, o risco de adoecimento mental se torna especialmente elevado entre estudantes de medicina, evidenciando a necessidade de aprofundar pesquisas voltadas a essa população específica (SACRAMENTO et al., 2021).

Como estratégia de enfrentamento aos Transtornos Mentais Comuns (TMC) e a outros distúrbios psiquiátricos entre estudantes universitários, a literatura destaca a relevância de intervenções institucionais que envolvam tanto mudanças estruturais quanto ações psicopedagógicas. Estudo internacional aponta a necessidade de reestruturação curricular e da adoção de métodos de ensino menos extenuantes, bem como da ampliação do suporte financeiro, dos recursos pedagógicos e dos serviços de atenção à saúde mental nas instituições de ensino superior. Tais serviços devem incluir atividades esportivas, culturais e artísticas, além de acompanhamento psicológico, considerando que parcela expressiva dos estudantes relata ausência de assistência psiquiátrica institucional. A priorização dessas medidas contribui para a redução dos riscos associados ao adoecimento psíquico e favorece a adaptação acadêmica, atenuando os impactos das pressões educacionais e sociais (WIJESEKARA, 2022).

Nesse contexto, Pinto, Santana e Ramos (2023) apontam que o enfrentamento direto dos estressores acadêmicos configura-se como uma estratégia eficaz para a redução dos sintomas de TMC. Tal efeito foi evidenciado por meio de intervenções coletivas, como a Oficina de Vivências Acadêmicas, aplicada a estudantes do ensino superior. Essa intervenção foi estruturada em encontros periódicos, com atividades fundamentadas na Análise do Comportamento. Os resultados demonstraram uma redução significativa dos sintomas de TMC: no pré-teste, 88,9% dos estudantes apresentavam sinais de risco, enquanto, após a intervenção, esse percentual foi reduzido para 22,2%. Segundo os autores, esses achados reforçam a relevância de ações precoces, grupais e institucionais como estratégias de promoção da saúde mental e de prevenção do adoecimento psíquico no contexto universitário. Ademais, tais intervenções favorecem a expressão de queixas e o desenvolvimento de habilidades essenciais, como manejo da ansiedade, competências sociais, práticas de mindfulness, organização dos estudos e cooperação grupal.

5. Considerações Finais

Os Transtornos Mentais Comuns representam um desafio relevante para a saúde psicológica de estudantes universitários, uma vez que sua prevalência nessa população é superior à observada na população geral. A presença desses transtornos impacta significativamente nas atividades acadêmicas, sociais e pessoais dos estudantes. Diversos fatores individuais, educacionais, contextuais e sociodemográficos, como gênero feminino, baixa renda, ausência de suporte social, sobrecarga de tarefas, características do curso e exposição a situações de estresse intenso,

contribuem para o surgimento e a intensificação desses transtornos. Mudanças abruptas no ambiente de aprendizagem, como as ocorridas durante a pandemia de COVID-19, evidenciam ainda mais a vulnerabilidade desses estudantes, aumentando fatores de risco como o uso excessivo da internet e o isolamento social.

Intervenções precoces, coletivas e diversificadas podem reduzir de forma significativa os sintomas de TMC e favorecer uma adaptação acadêmica mais eficaz, além de promover maior bem-estar psicológico. Estratégias pedagógicas menos extenuantes, oficinas de manejo do estresse, atividades culturais e esportivas, e acompanhamento psicológico surgem como abordagens fundamentais nesse contexto. A implementação de políticas institucionais voltadas à saúde mental e ao suporte educacional é essencial, sobretudo em cursos de alta exigência, como Medicina, nos quais características próprias da trajetória acadêmica aumentam a vulnerabilidade dos estudantes.

Dessa forma, o enfrentamento dos TMC em universitários requer uma abordagem integrada que inclua prevenção, identificação precoce e oferta de recursos de apoio psicossocial e pedagógico. A adoção dessas estratégias pode não apenas reduzir o sofrimento psicológico, mas também contribuir para o aprimoramento do desempenho acadêmico, da qualidade de vida e da formação integral dos estudantes, promovendo um ambiente universitário mais saudável e resiliente.

Referências

BARROS, Rebeca Neri de; PEIXOTO, Adriano de Lemos Alves. A. Integração ao ensino superior e saúde mental: um estudo em uma universidade pública federal brasileira. **Avaliação (Campinas)**, v. 27, n. 3, p. 609–631, dez. 2022.

BARROS, Rebeca Neri; PEIXOTO, Adriano de Lemos Alves. Saúde mental de universitários: levantamento de transtornos mentais comuns em estudantes de uma universidade brasileira. **Quaderns de Psicologia**, v. 25, n. 2, p. e1958-e1958, 2023.

DOS SANTOS, Pâmela Cristina Teixeira; SANTOS, Analice Lima dos; MENESES, Rayssa Thalia Almeida; BRAGA, Yasmin Lima; et al. Atividade física como fator associado à saúde mental de universitários de uma Instituição de Ensino Superior pública da Amazônia. **Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 15, p. 208-219, 2026.

ESKIN, Mehmet; SUN, Jian- Min; ABUIDHAIL, Jamila; YOSHIMASU, Kouchi; KUJAN, Omar; JANGHORBANI, Mohsen et al. Suicidal Behavior and Psychological Distress in University Students: A 12-nation Study. **Archives of suicide research: official journal of the International Academy for Suicide Research**, v. 20, n. 3, p. 369–388, 2 jul. 2016.

GHOSH, Madhurima. Unexplained somatic symptoms--diagnostic window for mental disorders. **Journal of the Indian Medical Association**, v. 104, n. 5, p. 255-8, 260, 2006.

GOLDBERG David P.; HUXLEY Peter. **Common mental disorders: a bio-social model**. 1ª Ed. London: Tavistock/Routledge; 1992.

GOMES, Carlos Fabiano Munir; PEREIRA JUNIOR Ronaldo José; CARDOS, Josiane Viana; SILVA, Daniel Augusto da. Transtornos mentais comuns em estudantes universitários: abordagem epidemiológica sobre vulnerabilidades. **SMAD, Rev. eletrônica saúde mental alcool drug**, v. 16, n. 1, p. 1–8, mar. 2020.

GRANER, Karen Mendes; CERQUEIRA, Ana Teresa de Abreu Ramos. Revisão integrativa: sofrimento psíquico em estudantes universitários e fatores associados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 4, p. 1327–1346, abr. 2019.

GUNDIM, Vivian Andrade; ENCARNAÇÃO, Jhonatta Pereira da; FONTES, Shauan Kevem Rocha; SILVA, Aline Araújo Freitas; SANTOS, Vanessa Thamyris Carvalho dos; SOUZA, Rozemere Cardoso de. Transtornos Mentais Comuns e rotina acadêmica na graduação em Enfermagem: impactos da pandemia de COVID-19. **Rev. port. enferm. saúde mental**, n. 27, p. 21–37, jun. 2022.

LOPES, Fernanda Machado; LESSA, Renata Thurler; CARVALHO, Reinaldo Antônio; REICHERT, Richard Alecsander; ANDRADE André Luiz Monezi; MICHELI, Denise de. Transtornos mentais comuns em estudantes universitários: uma revisão sistemática da literatura. **Psicol. pesq**, v. 16, n. 1, p. 1–23, abr. 2022.

LOPES, Letícia Sousa; FREITAS, Laynna Martins de Souza Modesto; ALVES, Sueli Maria; MEDEIROS, Mauro Osvaldo. Estudo sobre a qualidade de vida dos estudantes da universidade federal de Rondonópolis, MT utilizando dados comportamentais. **Revista Biodiversidade**, v. 18, n. 2, p. 28-47. 2019.

MELKAM, Mamaru; NENKO, Goshu; DEMILEW, Demeke. Common mental disorders and associated factors among high school students in Debre Markos Town, Northwest Ethiopia: an institutional-based cross-sectional study. **BMJ open**, v. 12, n. 11, p. e059894, 2022.

MOTA, Daniela Cristina Belchior; SILVA, Yury Vasconcellos da; COSTA, Thaís Aparecida Ferreira; AGUIAR, Magna Helena da Cunha; MARQUES, Maria Eduarda de Melo; MONAQUEZI, Ricardo Manes. Mental health and internet use by university students: coping strategies in the context of COVID-19. **Cien Saude Colet**, v. 26, n. 6, p. 2159–2170, jul. 2021.

OMS. Organização mundial da Saúde Depressão e outros transtornos mentais comuns: estimativas globais de saúde. Organização Mundial da Saúde, 2017. Disponível em <https://cisa.org.br/pesquisa/dados-oficiais/artigo/item/101-estatisticas-mundiais-de-saude-2017> Acesso 05 ago. 2025.

PINTO, Amanda Lopes; SANTANA, Gabriela Leonídio; RAMOS, Fabiana Pinheiro. Intervención psicológica corta para promoción del enfrentamiento de los estresores en la enseñanza universitaria. **Psicol. esc. educ**, v. 27, p. e235552–e235552, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-35392023-235552>

RODRIGUES, Daniela da Silva; CRUZ, Daniel Marinho Cezar da; NASCIMENTO, Janaína Santos; CID, Maria Fernanda Barboza. Prevalência de transtornos mentais comuns e fatores associados em estudantes de uma universidade pública brasileira. **Cad. Bras. Ter. Ocup**, v. 30, p. e3305–e3305, 2022.

SACRAMENTO, Bartira Oliveira; ANJOS, Tassiana Lima dos; BARBOSA, Ana Gabriela Lopes; TAVARES, Camila Fagundes; DIAS, Juarez Pereira. Symptoms of anxiety and depression among medical students: study of prevalence and associated factors. **Rev. bras. educ. méd**, v. 45, n. 1, p. e021–e021, 2021.

SANTOS, Aline Nogueira; NEVES, Desiré Maia; LIMA, Yan de Jesus Ferreira Lima; AGATHÃO, Beatriz Tosé. Transtornos mentais comuns em estudantes universitários de um Centro de Educação Militar. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 10, n. 7, p. e40110716642, 2021.

SOUSA, Antoniel Rodrigues; REIS, Dayanna Magalhães dos; VASCONCELOS, Thaís Meirelles de; ABDON, Ana Paula Vasconcellos; MACHADO, Soraia Pinheiro; BEZERRA, Ilana Nogueira. Association between common mental disorders and dietary intake among university students doing health-related courses. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 4145-4152, 2021.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v. 8, p. 102-106, 2010.

WIJESEKARA, Patikiri Arachchige Don Shehan Nilmantha. A study in University of Ruhuna for investigating prevalence, risk factors and remedies for psychiatric illnesses among students. **Sci Rep**, v. 12, n. 1, p. 12763–12763, jul. 2022.

ZHANG, Yingzhe; COID, Jeremy; LIU, Xiang; et al. Effects of Stress in Adaptation to Undergraduate Life on Psychiatric Morbidity: Mediating Effects of Early Trauma and Adverse Family Factors. **Frontiers in psychiatry**, v. 13, p. 538200, 2022.